

AN ANALYTICAL STUDY OF INITIAL PUBLIC OFFERINGS IN TURKISH AND WORLD MARKETS

Halil Arslan¹, Temur Kayhan²

¹PhD Faculty Member, Kirsehir Ahi Evran University, TURKEY, halil.arslan@ahievran.edu.tr

² PhD, TURKEY, kayhantemur44@gmail.com

Abstract

In recent years, access to finance has become an important goal. The inflationary environment experienced in the world has pushed central banks to increase interest rates, and this has left companies faced with high borrowing costs. Recently, borrowing cost of up to 60% on a TL basis have been observed in corporate bond issuances in Turkey. As a natural consequence of this situation in our country and around the world, stock initial public offerings have started to come to the fore. In the last 3 years, 136 company shares have been offered publicly on the Turkish stock exchange. In addition, since every company that goes initial public provides high returns to investors after the stock market opening, the number of investors has exceeded 8 million people in our stock exchange. In our study, we will first analyze the factors that push companies and investors to go initial public offering. The effect of the increase in monthly inflation data on the public offering demand will be examined. In the second stage, the planning of the initial public offering process for such a prominent public offering, basic public offering costs, information document set and average duration of the public offering calendar will be analyzed. Critical success factors in initial public offerings will be examined. In addition, the basic sales methods, distribution methods, brokerage methods and investor profile in initial public offerings will be examined, and the basic share privileges in the public offering, which have recently been determined by the legal authority, will be examined with real data. For companies that go initial public, the public offering market conditions and on which stock exchange markets the companies are generally traded will be analyzed with real data. In this regard, listing conditions will be analyzed according to Borsa Istanbul guidelines. The study will analyze in detail which corporate governance principles the initial public offering companies are subject to. In addition to the relevant legislation data, all initial public offerings that took place in Turkey in 2021-2023 will be analyzed, according to the size of the relevant public offerings, through which intermediary institution they were made, the market value of the company in the public offering, the returns of the relevant public offerings since the public offering date and the average return of the stock market performance will be examined. The recently increasing number of investors will also be examined per IPO and the number of investors in the last 20 IPOs will be analyzed. In addition to the local IPO market, global IPO sizes, IPO performances of stock exchanges, IPO numbers, and sectoral classification of IPOs in Turkey and the world will be analyzed in the study. The main purpose of the study is to analyze the initial public offering market, which has increased in popularity recently and plays a major role in the spread of capital, with real data and legislation.

Keywords: Initial Public Offering, Capital Markets, Investment, Financial Economics, Investor

TÜRK VE DÜNYA PİYASALARINDA HALKA ARZLARA YÖNELİK ANALİTİK BİR İNCELEME

Halil Arslan¹, Temur Kayhan²

¹Doktor Öğretim Üyesi Kirsehir Ahi Evran Üniversitesi, TÜRKİYE, halil.arslan@ahievran.edu.tr

² Doktor, Türkiye, kayhantemur44@gmail.com

Özet

Son yıllarda finansmana erişim önemli bir amaç olmaya başlamıştır. Dünyada yaşanan enflasyonist ortam merkez bankalarını faiz artışına itmiş ve bu durum şirketleri yüksek borçlanma maliyetleri ile karşı karşıya bırakmıştır. Son dönemde Türkiye’de şirket tahvil ihraçlarında TL bazlı %60’a varan borçlanma maliyetleri görülmektedir. Ülkemizde ve dünyada bu durumun doğal bir sonucu olarak hisse senedi halka arzları ön plana çıkmaya başlamıştır. Son 3 yılda Türk borsasında 136 şirket hisse senedi halka arzı gerçekleştirmiştir. Ayrıca halka arz olan her şirket borsa açılışı sonrası yüksek getirileri yatırımcılara sağladığı için yatırımcı sayısı borsamızda 8 milyon kişiyi aşmıştır. Çalışmamızda ilk olarak şirketleri ve yatırımcıları halka arza iten faktörler analiz edilecektir. Aylık enflasyon verilerindeki artışın halka arz talebine olan etkisi incelenecektir. İkinci aşamada halka arz sürecinin planlanması, temel halka arz maliyetleri, bilgi belge evrak seti ve halka arz takviminin ortalama süresi analiz edilecektir. Halka arzlarda kritik başarı faktörleri araştırılacaktır. Ayrıca halka arzlarda temel satış yöntemleri, dağıtım yöntemleri, aracılık yöntemleri ve yatırımcı profili incelenecek olmakla birlikte son dönemde yasal otorite ile belirlenen halka arzdaki temel hisse imtiyazları gerçek verilerle incelenecektir. Halka arz olan şirketler için halka arz pazar şartları ve şirketlerin genelde hangi borsa pazarlarında işlem gördüğü gerçek verilerle analiz edilecektir. Bu minvalde kotasyon şartları Borsa İstanbul yönergelerine göre analiz edilecektir. Halka arz olan şirketlerin hangi kurumsal yönetim ilkelerine tabi olduğu detaylı bir şekilde çalışmada analiz edilecektir. İlgili mevzuat verilerine ek olarak Türkiye’de 2021-2023 yılındaki gerçekleşmiş tüm halka arzlar analiz edilecek, ilgili halka arzların büyüklükleri, hangi aracı kurum vasıtası ile yapıldığı, halka arzdaki şirket piyasa değeri, halka arz tarihinden bu yana ilgili halka arzların getirileri ve borsa ortalama getirisine göre performansları incelenecektir. Son dönemde artan yatırımcı sayısı da halka arz başına incelenecek ve son 20 halka arzdaki yatırımcı sayıları analiz edilecektir. Yerel halka arz piyasasına ek olarak global anlamda halka arz büyüklükleri, borsaların halka arz performansları, halka arz adetleri, Türkiye ve dünyada halka arzlar olan şirketlerin sektörel sınıflaması çalışmada analiz edilecektir. Son dönemde popüleritesi artan ve sermayenin tabana yayılmasında büyük rol oynayan halka arz piyasasının gerçek verileri ve mevzuatı ile analiz edilmesi çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Halka Arz, Sermaye Piyasaları, Yatırım, Finansal Ekonomi, Yatırımcı